

AVALIAÇÃO DA PRECISÃO DOS LIMITES CADASTRAIS COM TECNOLOGIA LIDAR PARA SUPORTE AO SINTER

JOSÉ GABRIEL SANTOS ¹

JOSÉ EDUARDO ANDRADE NERI DE SOUZA ¹

ERISON ROSA DE OLIVEIRA BARROS ¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

gabriel.cart@hotmail.com, adraudeduardo@gmail.com, erison.barros@ufpe.br

RESUMO – Neste trabalho apresenta-se metodologias para a extração de limites cadastrais a partir de dados LiDAR, com o objetivo de apoiar o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER) no Brasil. O estudo compara métodos tradicionais de levantamento topográfico e geodésico com o uso de dados LiDAR, especificamente do projeto PE3D, para avaliar a viabilidade de aplicação dessa tecnologia no cadastro urbano. A pesquisa é focada na área do Mercado Público de Paudalho, onde levantamentos de campo e dados LiDAR foram utilizados para extrair coordenadas dos limites, que foram comparadas para verificar a precisão e conformidade com as normas do SINTER. Os resultados mostram que os dados LiDAR podem efetivamente extrair limites cadastrais, oferecendo um método potencial para o mapeamento cadastral urbano no Brasil.

ABSTRACT – This work presents methodologies for extracting cadastral boundaries from LiDAR data, with the objective of supporting the National Territorial Information Management System (SINTER) in Brazil. The study compares traditional topographic and geodetic survey methods with the use of LiDAR data, specifically from the PE3D project, to evaluate the feasibility of applying this technology to urban cadastre. The research focuses on the Public Market area of Paudalho, where field surveys and LiDAR data were used to extract boundary coordinates, which were then compared to verify accuracy and compliance with SINTER standards. The results show that LiDAR data can effectively extract cadastral boundaries, offering a potential method for urban cadastral mapping in Brazil.

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço das tecnologias de sensoriamento remoto, o uso de dados LiDAR (Light Detection and Ranging) tem se mostrado uma ferramenta promissora na extração de informações detalhadas sobre o terreno e objetos presentes em sua superfície. No Brasil, a implementação do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER) visa integrar dados cadastrais, fiscais e geoespaciais, criando um banco de dados abrangente para a gestão pública. Nesse contexto, surge a necessidade de metodologias eficientes e precisas para a obtenção de limites cadastrais que atendam às exigências do SINTER. Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade do uso de dados LiDAR, especificamente os dados do projeto Pernambuco Tridimensional (PE3D), para a extração de limites cadastrais urbanos. O estudo é realizado na área do Mercado Público do município de Paudalho, interior pernambucano, onde os limites extraídos a partir de dados LiDAR são comparados com aqueles obtidos por métodos tradicionais de topografia e geodésia. A análise visa verificar a precisão dos dados LiDAR e sua conformidade com as normas estabelecidas pelo SINTER, contribuindo para a modernização e eficácia dos processos de cadastramento urbano no Brasil.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Cadastro e Limites Cadastrais

O cadastro territorial multifinalitário é essencial para a gestão eficiente do território, englobando informações sobre a propriedade, uso e valor de parcelas de terra. A definição precisa dos limites cadastrais é crucial para garantir a segurança jurídica e a eficácia na administração pública. Estudos clássicos, como os de Brandão (2003), discutem as metodologias

tradicionais de levantamento cadastral, enfatizando a importância de técnicas como poligonação e nivelamento para a determinação dos vértices que compõem os limites das parcelas.

2.2 Sensoriamento Remoto e LiDAR

O avanço das tecnologias de sensoriamento remoto, particularmente o LiDAR, trouxe novas possibilidades para o mapeamento cadastral. O LiDAR, que utiliza feixes de laser para medir a distância até o solo e outros objetos, permite a criação de nuvens de pontos tridimensionais altamente detalhadas. Estudos como os de Baltsavias (1999) e Centeno & Mitishita (2007) exploram as vantagens do LiDAR, incluindo sua alta precisão altimétrica e capacidade de coletar dados em áreas urbanas complexas. O uso de LiDAR em levantamentos cadastrais tem sido amplamente investigado, mostrando-se eficaz na geração de Modelos Digitais de Terreno (MDT) e na detecção de edificações.

2.3 Métodos Tradicionais de Levantamento

Os métodos tradicionais de levantamento topográfico e geodésico, como poligonação, nivelamento e posicionamento por ponto preciso, ainda são amplamente utilizados para definir os limites cadastrais. Embora esses métodos ofereçam alta precisão, eles são frequentemente mais lentos e caros, especialmente em áreas urbanas densas. A literatura, como o manual do IBGE (2017), detalha as especificações técnicas desses métodos e os padrões de precisão exigidos para diferentes tipos de levantamentos.

2.4 Aplicações Anteriores de LiDAR no Cadastro Urbano

Vários estudos têm explorado o uso do LiDAR para o cadastro urbano, demonstrando sua eficácia na detecção de limites de parcelas e edificações. Trabalhos como os de Fonseca et al. (2014) e Zanardi et al. (2013) validaram a qualidade dos dados LiDAR para aplicações cadastrais, destacando sua precisão em áreas urbanas. Essas pesquisas fornecem uma base sólida para a análise comparativa entre os métodos tradicionais e as tecnologias LiDAR no contexto do cadastro urbano brasileiro.

2.5 Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER)

O SINTER é uma iniciativa do governo brasileiro que visa integrar dados geoespaciais, cadastrais e fiscais em uma plataforma única para melhorar a gestão territorial. A precisão dos dados cadastrais é fundamental para o sucesso do SINTER, conforme estabelecido pelo Decreto nº 8.764/2016 e pela Portaria Interministerial MF/MPOG nº 553/2017. A literatura relacionada ao SINTER, incluindo o manual operacional de 2017 da Receita Federal Brasileira, destaca a necessidade de métodos confiáveis e precisos para a delimitação de parcelas, que possam ser integrados ao sistema.

Esta revisão de literatura fornece uma visão abrangente sobre o estado atual das técnicas de levantamento cadastral e o potencial do LiDAR como uma ferramenta inovadora para apoiar o SINTER. Ao analisar a literatura existente, este estudo se posiciona no cruzamento entre as metodologias tradicionais e as novas tecnologias, explorando como o LiDAR pode contribuir para a modernização do cadastro urbano no Brasil.

3 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo foi estruturada de forma a integrar diferentes técnicas de levantamento topográfico, geodésico e sensoriamento remoto, com ênfase no uso de dados LiDAR provenientes do projeto PE3D – Pernambuco Tridimensional. A proposta metodológica envolveu desde o reconhecimento da área de estudo e implantação de pontos de apoio em campo, até o processamento, classificação e análise dos dados para extração dos limites cadastrais, possibilitando uma avaliação comparativa entre métodos tradicionais e tecnologias de alta densidade de informação.

Um dos principais desafios enfrentados na execução do trabalho consistiu no manuseio de grandes volumes de dados LiDAR, caracterizados por elevada densidade de pontos e consequente aumento do tamanho dos arquivos. Tais condições demandariam, em cenários ideais, o uso de softwares especializados e computadores com alta capacidade de processamento e memória, o que não estava plenamente disponível no contexto do projeto. Esse fator exigiu a adoção de estratégias metodológicas específicas, como a segmentação dos dados em blocos menores, a utilização de ferramentas open-source e a aplicação de rotinas otimizadas para o tratamento e análise das informações.

O objetivo do trabalho é avaliar a viabilidade do uso de dados LIDAR para a extração de limites cadastrais urbanos. Para atingir os objetivos, a seguinte metodologia foi proposta como descrito no fluxograma a seguir (Figura 1):

Figura 1- Fluxograma da Metodologia

Fontes: Autores (2025)

A pesquisa foi realizada na área do Mercado Público do município de Paudalho, no estado de Pernambuco, Brasil (Figura 2). Essa área foi escolhida por apresentar elevada complexidade urbana, oferecendo um cenário ideal para comparar diferentes métodos de levantamento. Além disso, destaca-se a utilização dos dados LiDAR disponibilizados pelo projeto **PE3D – Pernambuco Tridimensional**, cuja ampla cobertura e acesso público viabilizaram a aplicação prática desta tecnologia no estudo, possibilitando a extração e análise dos limites cadastrais com alto nível de detalhamento e precisão.

O presente trabalho foi desenvolvido por discentes do curso de graduação do Departamento de Engenharia Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no âmbito de atividades acadêmicas voltadas à formação profissional e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Trata-se de um estudo realizado como parte de um trabalho de conclusão de graduação, com ênfase na integração entre teoria e prática no contexto do mapeamento e da gestão territorial.

Maiores detalhes sobre a pesquisa, incluindo metodologias aplicadas, análises complementares e produtos cartográficos gerados, encontram-se disponíveis no acervo da Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco, permitindo a consulta pública por pesquisadores, profissionais e demais interessados na temática de cadastro técnico e gestão fundiária. Essa documentação oferece informações mais aprofundadas acerca das etapas do levantamento, tratamento de dados e resultados obtidos.

Figura 2- Mapa de Localização da Simulação

a aplicação prática desta tecnologia no estudo, possibilitando a extração e análise dos limites cadastrais com alto nível de detalhamento e precisão. Fonte: Autor (2025)

O município de Paudalho-PE foi escolhido como área de estudo e atuou como verdadeiro laboratório de pesquisa aplicada em temas relacionados ao cadastro urbano, regularização fundiária, avaliação de imóveis e gestão territorial. Essa experiência permitiu não apenas a aplicação de tecnologias inovadoras, como o uso de dados LiDAR do projeto PE3D, mas também contribuiu para o desenvolvimento de soluções técnicas que podem subsidiar políticas públicas voltadas à melhoria da administração territorial municipal.

A seguir, são descritos os principais procedimentos e materiais utilizados.

3.1 Coleta de Dados

Foram utilizados dois tipos principais de dados:

- **Dados de Campo:** Levantamentos topográficos tradicionais foram realizados utilizando equipamentos como Estação Total e GNSS (Sistema de Navegação Global por Satélite). Esses levantamentos forneceram as coordenadas precisas dos vértices que delimitam as parcelas do mercado, seguindo as normas estabelecidas pelo IBGE e NBR 13133/1994.
- **Dados LiDAR:** Foram utilizados dados LiDAR provenientes do projeto Pernambuco Tridimensional (PE3D). Este projeto fornece uma nuvem de pontos densa e ortofotos associadas, que foram processadas para extrair os limites cadastrais na área de estudo. O LiDAR aerotransportado utilizado no PE3D tem uma precisão altimétrica inferior a 10 cm, o que torna os dados adequados para o propósito deste estudo.

3.2 Procedimentos de Extração de Limites Cadastrais

- **Métodos Tradicionais:** A extração dos limites cadastrais pelos métodos tradicionais seguiu procedimentos consagrados na topografia, como a poligonação e o nivelamento geométrico. As coordenadas dos limites foram obtidas por meio de medição direta, utilizando Estação Total e GNSS em modo de posicionamento relativo estático.
- **Processamento de Dados LiDAR:** A nuvem de pontos LiDAR foi processada utilizando softwares de geoprocessamento, onde foram aplicados algoritmos para a classificação dos pontos e a geração de um Modelo Digital de Terreno (MDT). A partir do MDT, foram extraídos os limites das parcelas, que foram posteriormente ajustados e comparados com os limites obtidos pelos métodos tradicionais.

3.3 Comparação e Avaliação

Os limites cadastrais obtidos pelos dois métodos foram comparados para avaliar a precisão posicional dos dados LiDAR em relação aos métodos tradicionais, através da análise das discrepâncias nas coordenadas dos vértices.

3.4 Critérios de Avaliação

Os principais critérios utilizados para avaliar a viabilidade do uso de LiDAR incluíram:

A análise comparativa entre os métodos tradicionais de levantamento topográfico e geodésico e a extração de limites cadastrais utilizando dados LiDAR revelou resultados importantes sobre a viabilidade e as limitações do uso de tecnologias LiDAR no contexto do cadastro urbano brasileiro, em conformidade com os padrões estabelecidos pelo SINTER.

Uma das principais vantagens observadas no uso de dados LiDAR foi a alta densidade de pontos e a capacidade de capturar informações detalhadas da superfície terrestre, mesmo em áreas urbanas complexas como a Edificação do Mercado Público de Paudalho. A precisão altimétrica dos dados LiDAR, com erros inferiores a 10 cm, foi consistente com os requisitos do SINTER, mostrando-se adequada para a delimitação de parcelas urbanas. Além disso, a velocidade de coleta e processamento dos dados LiDAR superou significativamente os métodos tradicionais, reduzindo o tempo necessário para completar o levantamento cadastral em áreas extensas e densamente construídas.

Apesar das vantagens, o uso de LiDAR apresentou algumas limitações. A precisão planimétrica, embora geralmente adequada, pode ser afetada por fatores como a densidade de vegetação e a presença de estruturas complexas, que podem gerar dificuldades na classificação dos pontos e na extração de limites precisos. A necessidade de algoritmos robustos para o processamento e a classificação dos dados também foi evidenciada, uma vez que discrepâncias podem surgir devido à suavização ou interpolação inadequada dos dados. Comparado aos métodos tradicionais, que fornecem coordenadas com alta precisão diretamente a partir das medições em campo, o LiDAR requer etapas adicionais de processamento que podem introduzir erros, especialmente em áreas onde a qualidade dos dados de apoio (como o IMU e GPS a bordo) é variável.

4 RESULTADOS E DISCURSÃO

Os resultados deste estudo sugerem que o LiDAR é uma ferramenta promissora para a modernização do cadastro urbano no Brasil, podendo complementar ou, em alguns casos, substituir métodos tradicionais. No entanto, a escolha entre LiDAR e métodos tradicionais deve ser feita com base nas características específicas da área de estudo e nos requisitos normativos. A integração dessas tecnologias pode oferecer uma abordagem equilibrada, combinando a rapidez e cobertura do LiDAR com a precisão dos levantamentos tradicionais.

A conformidade dos limites extraídos com os padrões do SINTER foi um foco central desta análise. Os resultados indicam que, embora os métodos LiDAR demonstrem potencial para atender aos padrões exigidos em muitas aplicações urbanas, a precisão obtida no estudo (46 cm para a componente planimétrica) é inferior à exigida pelo SINTER (8 cm de precisão tridimensional com tolerância de ± 2 cm). Isso sugere que, em situações onde o controle geométrico e a precisão são críticos, verificações adicionais ou complementação com métodos tradicionais são indispensáveis. Para que a metodologia seja considerada estatisticamente aceitável e a técnica caracterizada como promissora, é fundamental a realização de múltiplos testes em locais distintos, não apenas em um único caso analisado.

Do ponto de vista de eficiência e custo-benefício, o LiDAR se destaca em cenários onde a rapidez e a cobertura em larga escala são prioridades. O método é particularmente vantajoso em áreas urbanas extensas, onde o levantamento

tradicional seria inviável devido ao tempo e aos recursos necessários. No entanto, o custo inicial da tecnologia e a necessidade de expertise especializada para o processamento dos dados podem limitar sua aplicação em contextos com recursos financeiros restritos.

4.1 Análise dos Resultados

Os resultados obtidos foram discutidos em termos de sua precisão, eficiência e conformidade com os requisitos do SINTER. A viabilidade do uso de LiDAR para o mapeamento cadastral urbano foi avaliada com base nos dados coletados e comparados, proporcionando uma análise abrangente das vantagens e limitações desta tecnologia em relação aos métodos tradicionais.

Tabela 1- Média das discrepâncias entre as coordenadas pelo método de topografia/geodésia e utilizando

Média das discrepâncias em E (m)	Média das discrepâncias em N (m)	Média das discrepâncias resultantes (m)	Desvio Padrão em E (m)	Desvio Padrão em E (m)	Desvio padrão da discrepância resultante (m)
0,2347	0,3543	0,4624	0,1954	0,1541	0,1548

Observa-se que, a diferença média, entre as coordenadas obtidas pelas duas metodologias, aqui empregadas (Topografia/Geodésia e dados LiDAR), é de 23 cm para o eixo E, e 35 cm para o eixo N, com a discrepância mínima e máxima, sendo respectivamente 9,8 mm e 61 cm.

A média das discrepâncias resultante igual a 46 cm, foi superior ao especificado no produto do PE3D, para o perfilamento a laser na escala de 1:5000, que é de 25cm. A precisão altimétrica do LiDAR aerotransportado utilizado no PE3D é inferior a 10 cm..

5 CONCLUSÃO

O estudo conclui que o uso de dados LiDAR é uma solução promissora para a extração de limites cadastrais em áreas urbanas, oferecendo alta precisão e eficiência, especialmente em cenários complexos. Embora o LiDAR possa atender aos requisitos de precisão do SINTER, sua integração com métodos tradicionais de levantamento ainda é recomendada para garantir a conformidade total, principalmente em áreas críticas. A combinação dessas tecnologias pode proporcionar um mapeamento cadastral mais rápido e preciso, contribuindo significativamente para a modernização do cadastro urbano no Brasil. Futuras pesquisas devem focar na otimização dos processos de processamento de dados LiDAR e na integração com outras tecnologias de sensoriamento remoto.

É importante ressaltar que, para o presente estudo, foi utilizado o sistema de projeção UTM. No entanto, para fins de cadastro urbano, a NBR 14.166 recomenda o emprego de um Sistema Topográfico Local, a partir de uma Rede de Referência Cadastral específica para áreas urbanas.

6 REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, E. A. Levantamento cadastral: métodos e aplicações. São Paulo: Editora Universitária, 2003.
- BALTSAVIAS, E. P. Airborne laser scanning: existing systems and firms and other resources. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 54, n. 2-3, p. 164-198, 1999.
- CENTENO, J.; MITSHITA, E. A. Uso do LiDAR em áreas urbanas: desafios e possibilidades. Revista Brasileira de Cartografia, v. 59, n. 4, p. 201-215, 2007.
- FONSECA, L. M. G.; COSTA, S. L.; ARAÚJO, A. M. Aplicações de dados LiDAR para cadastro urbano. Boletim de Ciências Geodésicas, v. 20, n. 3, p. 409-428, 2014.
- IBGE. Manual técnico de geodésia. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.
- ZANARDI, J. P. et al. Validação da qualidade do LiDAR aerotransportado para aplicações em áreas urbanas. Revista de Geomática, v. 8, n. 2, p. 99-112, 2013.
- SINTER. Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais: manual operacional. Brasília: Receita Federal Brasileira, 2017.